

ПРОКУРОРНИНГ ФУҚАРОЛАР СОҒЛИҒИНИ САҚЛАШ ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИНИ ИЖРО ҚИЛИШ УСТИДАН НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Раджапов Дониёр Бахтиярович
Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза
қилиш академиясининг мустақил изланувчиси

Аннотация: мақолада прокурорнинг фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини ижро қилиш устидан назоратини ташкил этиш ва унинг асосий йўналишлари ўрин олган.

Калит сўзлар: прокурор, прокурор назорати, соғлиқни сақлаш тўғрисидаги қонунчилик, қонунийлик, прокурор назоратини ташкил этиш, асосий йўналишлар, миллий қонунчилик, муаммолар ва уларнинг ечимлари.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН И ЕГО ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Аннотация: в статье рассмотрена организация прокурорского контроля за исполнением законодательства об охране здоровья граждан и его основные направления.

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, медицинское законодательство, законность, организация прокурорского надзора, основные направления, национальное законодательство, проблемы и пути их решения.

ORGANIZATION OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER THE IMPLEMENTATION OF REGULATORY LEGAL ACTS ON THE PROTECTION OF THE HEALTH OF CITIZENS AND ITS MAIN DIRECTIONS

Resume: Organization of prosecutorial supervision over the implementation of regulatory legal acts on the protection of the health of citizens and its main directions.

Key words: prosecutor, prosecutorial supervision, medical legislation, legality, organization of prosecutorial supervision, main directions, national legislation, problems and solutions.

Фуқароларнинг соғлиғини сақлаш ва малакали тиббий ёрдамга бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида ушбу соҳага оид қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан прокурор назоратининг самарадорлиги кўп жиҳатдан назорат фаолиятини тўғри ташкил этишга боғлиқдир. Зеро, қонунлар

ижросини назорат қилиш бўйича прокуратура органлари томонидан амалга ошириладиган ҳар қандай иш тўғри ташкил этилиши лозим.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2017 йил 24 ноябрдаги “Ижтимоий ва иқтисодий қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 166-сонли буйруғида ҳам ижтимоий ва иқтисодий қонунчилик ижроси устидан назоратни ташкил этиш борасида прокурорларга малакали тиббий ёрдам кўрсатишга, аҳолига арзон дори воситалари ва тиббий буюмлар етказишга қаратилган қонун ҳужжатлари ижросини таъминлаш юзасидан кўрсатмалар берилган. Шунингдек, Буйруқнинг 7.2.-бандида тиббий хизмат кўрсатиш қулайлиги ҳамда сифатини ошириш, жамиятда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, аҳолини арзон дори воситалари ва тиббий буюмлар билан таъминлаш, тиббиёт муассасаларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш ҳамда шошилиш тиббий ёрдам тизими фаолиятига доир қонун ҳужжатлари ижроси устидан таъсирчан назорат ўрнатиш бўйича кўрсатмалар берилган.¹

Фуқароларнинг соғлиқни сақлашга бўлган ҳуқуқларини назарда тутувчи қонун ҳужжатларининг ижроси устидан назорат қилиш бўйича прокурор ишини ташкил этиш – бу юқорида белгиланган мақсад ва вазифаларга эришиш учун прокуратура органларининг фаолиятида мувофиқлаштирилган тартибни таъминлашга қаратилган кўп қиррали тизим ҳисобланади. Юридик адабиётларда ҳам, қонунлар ижросини назорат қилиш бўйича ишларни ташкил этиш умуман прокуратура фаолиятини ташкил этишнинг ажралмас қисми бўлиб, у ўзаро боғлиқ ва бир-бирини тўлдирадиган чора-тадбирлар (фаолият, элементлар) мажмуи сифатида тушунилади.² Шу ўринда ҳуқуқшунос олим Б.Х.Пўлатов назорат-текширув ваколатлари берилган давлат идоралари фаолиятида қонунлар ижроси устидан назоратнинг ташкил этилиши прокурор назорати фаолиятининг ўзига хос услубларидан бири эканлигини, прокуратура органларининг қонунлар ижроси устидан назорат фаолиятининг муваффақияти, бу фаолият марказда ва жойларда қай даражада ташкил қилинганлиги билан белгиланишини таъкидлаб ўтади.³

Дарҳақиқат, қонун ҳужжатларини ижро қилиш устидан прокурор назорати бўйича ишни тўғри ташкил этиш учун назорат қилинадиган ҳудудда қонунийликнинг ҳақиқий ҳолатини аниқлаш имконини берадиган қонунларнинг бузилиши тўғрисидаги маълумотларни қабул қилиш, қайта ишлаш ва

¹ Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2017 йил 24 ноябрдаги “Ижтимоий ва иқтисодий қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 166-сонли буйруғи // <https://buyruq.prokuratura.uz>

² Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: учебник. -М., 2011. -С. 133.

³ Пўлатов Б.Х. Прокурор назорати // Дарслик. -Тошкент, “Ўзбекистон”. 2009. – 169 б.

сифатли таҳлил қилишни самарали тизими мавжуд бўлиши муҳим ҳисобланади. Шунингдек, прокурор назоратини ташкил этишнинг самарадорлиги прокуратура ходимларини ишга тўғри жойлаштириш, улар ўртасида лавозим мажбуриятларини тўғри тақсимлаш, уларнинг фаолиятини услубий ва моддий-техник таъминлаш, зарур ташкилий-маъмурий ҳужжатларнинг мавжуд бўлиши, прогноз ва режалаштиришнинг тўғри ташкил этилиш ҳамда идоралараро ҳамкорликни таъминлашга кўп жиҳатдан боғлиқ бўлади.

Шунингдек, юридик адабиётларда тўғри таъкидланганидек, фуқароларнинг соғлиғини сақлаш ва малакали тиббий ёрдамга бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонунлар ижросини назорат қилиш бўйича прокуратура ишини тўғри ташкил этиш уни тегишли ҳуқуқий тартибга солмасдан туриб мумкин эмас.⁴ Зеро, ушбу соҳада прокурор назоратини амалга оширишда прокурорлар ўз фаолиятида нафақат “Прокуратура тўғрисида”ги қонун, бошқа қонунлар ва қонуности ҳужжатларига, балки Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг буйруқлари ва кўрсатмаларига ҳам амал қиладилар. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2017 йил 24 ноябрдаги “Ижтимоий ва иқтисодий қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 166-сонли буйруғида фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг ижроси устидан назоратни ташкил этиш борасида прокурорларга айрим кўрсатмалар берилган. Бироқ назаримизда бу соҳадаги қонунларни ижро қилиш устидан прокурор назоратини тўғри ташкил этиш ва унинг асосий йўналишларини белгилаш мақсадида ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг “Фуқароларнинг соғлиқни сақлашга бўлган ҳуқуқларига риоя этилишини назорат қилиш бўйича ишларни ташкил этиш тўғрисида”ги буйруғини қабул қилишга зарурат мавжуд. Бинобарин, тадқиқот доирасида ўтказилган ижтимоий сўровда иштирок этган респондентларнинг аксарият қисми ушбу назорат йўналишида Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг “Фуқароларнинг соғлиқни сақлашга бўлган ҳуқуқларига риоя этилишини назорат қилиш бўйича ишларни ташкил этиш тўғрисида”ги буйруғининг мавжуд эмаслигини прокурор назоратини амалга оширишга салбий таъсир кўрсатувчи омил сифатида кўрсатишган.

Прокурорлар фуқароларнинг соғлиғи сақлаш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ижросини тизимли равишда текшириб, кўрсатилаётган тиббий хизматларнинг қонунийлиги, сифати ва тўлиқлигига, Конституцияда

⁴ Прокурорский надзор за исполнением законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних: пособие / [А.В.Гришин и др.]; Акад. Ген. прокуратуры Росс. Федерации. М., 2013. – 28 с.

белгиланган малакали тиббий ёрдам олиш ҳуқуқига соғлиқни сақлаш муассасалари ва бошқа ваколатли органлар томонидан риоя этилишига эътибор қаратиши лозим.

Даволаниш учун тўловни ноқонуний олиш ҳолатларида айбдор шахсларга нисбатан чоралар кўрилиши, соғлиқни сақлаш, таълим, ижтимоий ҳимоя, бандлик ва ногирон болаларни уй-жой билан таъминлаш соҳасидаги қонунлар ижроси устидан тегишли прокурор назоратини таъминлаш бўйича аниқ чора-тадбирларни амалга ошириши шарт.

Соғлиқни сақлаш соҳасига ажратилаётган бюджет маблағларининг сақланишига, ушбу мақсадда давлат дастурларни амалга ошириш учун ажратилган маблағларни, уларни мақсадли сарфланишига ва яқуний босқичга ўз вақтида етказилишига алоҳида эътибор қаратган ҳолда бюджет қонунчилигининг бажарилишини прокуратура органлари тизимли равишда текшириб боришлари зарур.

Соғлиқни сақлаш соҳасида қонун ҳужжатларининг ижро этилиши устидан назоратни амалга оширувчи махсус прокурорларни тайёрлаш, бошқача айтганда бу соҳада назорат фаолиятини прокуратуранинг муайян ходимига юклашни тақозо этади. Ўз навбатида, бу соғлиқни сақлаш борасидаги ҳуқуқий муносабатлар соҳасидаги қонунийлик ҳолатини баҳолашга ўз вақтида ва малакали ёндашиш имконини беради. Бинобарин, ихтисослашув қонунларни муваффақиятли амалга ошириш шартларидан биридир. Ихтисослашув барча керакли статистик ва бошқа тегишли маълумотларни тез муддатларда тўплашга, прокурор ва суд амалиёти материалларини марказлашган ҳолда умумлаштиришга, соғлиқни сақлашга оид ҳуқуқий муносабатларни тартибга солувчи қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан танишиш учун вақтни тежашга имкон беради. Ушбу ташкилий жиҳатни прокурорлар ўзларига бўйсунувчи ходимлар ўртасида вазифаларни тақсимлашда ҳисобга олишлари керак бўлади.

Шаҳар (туман) прокуратураси фаолиятининг ажралмас шarti қонунчилик ва жиноятчилик ҳолатини ахборот таъминотига асосланган ҳолда ўз вақтида ва ҳар томонлама таҳлил қилишдан иборатдир. Шундай экан, ахборотнинг тезкорлиги, тўлиқлиги, ишончлилиги ва ўз вақтида олиниши каби тамойиллар асосида ишни олиб бориш фуқароларнинг соғлиғини сақлаш тўғрисидаги қонунлар ижроси устидан прокурор назоратини ташкил этишнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

Ахборот-таҳлилий ишлар бир-бирига боғлиқ бўлган қуйидаги иккита йўналишда олиб борилади:

- вазирликлар, давлат кўмиталари, идоралар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар,

ташкilotлар раҳбарлари ва мансабдор шахслари томонидан фуқароларнинг соғлиғини сақлашга оид қонунларнинг ижро этилишини тавсифловчи материаллар таҳлил қилинади;

- прокурор назорати ҳолатини акс эттирувчи маълумотлар таҳлил қилинади. Амалда бу соҳалар бир-бири билан чамбарчас боғланган, чунки назорат фаолиятини назорат предметидан ажратиб бўлмайди.

Ахборот-таҳлилий иш ўз навбатида узлуксизлик - ахборотни тизимли равишда тўплаш ва таҳлил қилиш; ахборот олишнинг турли манбалари ва усулларида комплекс фойдаланиш; фикр-мулоҳазаларнинг мавжудлиги, яъни таҳлилий иш натижалари назорат ишларини яхшилаш учун ишлатилиши каби муҳим талабларга жавоб бериши керак.

Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни 6-моддасида прокурор талаблари бажарилишининг мажбурийлиги белгиланган. Унга кўра, прокурорнинг ҳужжатлар, материаллар ва бошқа маълумотларни тақдим этиш, тафтиш, текширишлар ўтказиш, мутахассис ажратиш, прокуратурага келиш ва аниқланган қонунбузарликлар хусусида тушунтиришлар бериш, қонунбузарликларни, уларга имконият яратаётган сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этиш, шунингдек қонунга риоя этиш тўғрисидаги ўз ваколатлари доирасида қўяётган талабларини бажариш барча фуқаролар ва юридик шахслар учун мажбурийдир.

Прокуратура органлари ўз вазифаларини амалга оширишлари учун зарур бўлган ахборот, ҳужжатлар ва уларнинг нусхалари мазкур органларнинг талабига мувофиқ бепул берилади.⁵

Прокурорлар учун фуқароларнинг соғлиғини сақлаш соҳасида қонунийлик ҳолати тўғрисидаги маълумотлар манбаларига қуйидагилар киради:

- муқаддам прокурорлар томонидан ўтказилган текшириш материаллари;

- прокурор ва суд амалиёти материалларини умумлаштириш;

- ахборот хатлари, шарҳлар ва бошқалар;

- соғлиқни сақлаш вазирлиги, соғлиқни сақлаш ҳудудий бошқарув органлари, уларнинг туманлар ва шаҳарлардаги бўлинмалари, Инсон ҳуқуқлари бўйича вакил, бошқа назорат органлари томонидан ўтказилган текширишлар материаллари;

жисмоний ва юридик шахслардан, маҳаллий давлат ҳокимияти органлардан ҳамда уларнинг мансабдор шахсларидан олий давлат ҳокимияти органларига келиб тушган мурожаатлар (шикоятлар, аризалар);

⁵ Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни // <https://lex.uz/acts/106197>

фуқароларнинг соғлиғини сақлаш бўйича юқорида кўрсатилган органларнинг ҳисоботлари, бошқа расмий ҳужжатлар;

Ўзбекистон Республикаси прокуратура органларининг статистик маълумотлари;

фуқароларнинг соғлиғини сақлаш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилиши тўғрисидаги маълумотларни қидириш мақсадида давлат органлари, муассасалар, ташкилотларнинг расмий веб-сайтлари ва оммавий ахборот воситаларида (масалан, вилоят газеталари) эълон қилиб бориладиган ахборотлар ва бошқа маълумотларни мониторинг қилиш натижалари.

Прокуратура органларига турли манбалардан келиб тушган барча тегишли маълумотлар мунтазам равишда диққат билан таҳлил қилиниб, умумлаштирилиши лозим. Прокурорга келиб тушган маълумотлар қуйидаги мезонлар ҳисобга олинган ҳолда тизимлаштирилади ва ҳуқуқий баҳоланади:

- а) ҳуқуқбузарликларнинг моҳияти;
- б) алоҳида объектларда ҳуқуқбузарликларнинг тарқалиши;
- в) содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг ижтимоий хавфлилиги;
- д) қонун бузилишига сабаб бўлган ҳолатлар.

Юқорида қайд этилган ва бошқа рухсат берилган манбалардан олинган маълумотларни тўплаш ва уларни ҳар томонлама таҳлил қилиш прокурорга соғлиқни сақлаш соҳасидаги қонунийликнинг ҳақиқий ҳолати тўғрисида батафсил тасаввур ҳосил қилиш, ушбу соҳадаги қонун ҳужжатлари бузилишининг табиати, унинг тарқалиши ва динамикаси, ўсиш ёки пасайиш тенденциялари тўғрисида ўз вақтида хулосалар чиқариш; жорий ва истиқболли тусдаги назорат фаолиятини оқилона ва моҳиятан режалаштириш имконини беради.

Бизнинг фикримизча, янги таҳрирда тайёрланаётган Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунида прокурор назорати тадбирлари қонунларнинг бузилаётганлиги тўғрисидаги мурожаатлар, оммавий ахборот воситалари ва Интернет жаҳон ахборот тармоғидаги хабарлар ва бошқа маълумотлар асосида, шунингдек, қонунийлик аҳволи ва жиноятчилик ҳолати таҳлили прокурор томонидан чоралар кўрилишини талаб қилган ҳолларда ўтказилишини назарда тутувчи норманинг киритилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Фуқароларнинг соғлиғини сақлаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг ижро этилиши устидан прокурор назоратини ташкил этишнинг ажралмас қисми сифатида режалаштириш муҳим ўрин тутди. Зеро, режалаштириш прокуратура фаолиятини тартибга солиш, прокуратура ходимлари ҳаракатларининг изчиллигини таъминлаш имконини беради.

Прокуратура органларининг назорат фаолияти ушбу органларнинг жорий ва истиқболли иш режаларига киритилади. Одатда, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасида, жойлардаги прокуратура органларида, шунингдек туман (шаҳар) прокуратураларида ярим йилга иш режалари қабул қилинади.

Бу каби иш режаларида қуйидагилар ўз ифодасини топади: текшириш объектининг номи; бажарилишини текшириш режалаштирилган қонун ҳужжатлари; текшириш ўтказиш муддати; аниқланиши керак бўлган асосий масалалар рўйхати; текширишнинг айрим тактик ва услубий усуллари; ижрочилар: прокуратура органлари ходимлари, мутахассислар; текширишнинг хусусиятидан келиб чиқадиган бошқа масалалар.

Мисол учун, туман (шаҳар) прокуратураларининг ишни режалаштириш бўйича тажрибасига тўхталадиган бўлсак, режалаштириш “Прокуратура тўғрисида”ги қонунда назарда тутилган ваколатларини амалга оширишда фаолиятини таъминлашнинг ташкилий тамойилларидан бири сифатида кўрилади. Режалаштириш ҳолати нафақат ишнинг ташкил этилганлик даражасини, балки прокуратура органлари томонидан қонун устуворлигини таъминлаш бўйича кўрилаётган чора-тадбирларнинг мақсадга мувофиқлигини ҳам кўрсатади.

Шу ўринда фуқароларнинг соғлиғини сақлаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг ижроси устидан назоратни амалга оширишни режалаштириш мақсадли ва аниқ бўлиши, тегишли фаолият ва назорат объектлари олдиндан аниқланган бўлиши керак. Шундагина текшириш қонуний ваколатли ва тўлиқ бўлишига эришилади. Бу эса режанинг барқарорлигини таъминлайди. Ўз навбатида барқарорлик режалаштирилган фаолиятнинг ўзгармаслигини назарда тутади. Шу билан бирга, режани туман (шаҳар) даги мавжуд тезкор вазиятга қараб тузатиш имконияти ҳам истисно қилинмайди. Шунинг учун ҳам тадбирларни режалаштиришда қонун бузилиши тўғрисида келиб тушган маълумотларга тезкор жавоб бериш имкониятини ҳам сақлаб қўйиш керак.

Муайян чора-тадбирларни иш режага киритиш учун асослар сифатида қонун бузилиши ҳолатини дастлабки таҳлил қилиш натижасида олинган қонун бузилишлари тўғрисидаги маълумотлар эътироф этилади.

Давлат ҳокимияти органларининг мансабдор шахслари, бошқа мансабдор шахслар томонидан прокурорнинг қонуний талабларини мунтазам равишда бажармаслик фактлари, шу жумладан уларнинг натижалари тўғрисида прокурор томонидан берилган тақдимномаларга жавобларнинг йўқлиги текширишни режалаштиришга сабаб бўлиши мумкин.

Муайян объектларни танлаш текширишнинг мақсадлари ва сабабларига боғлиқ бўлади. Кўпинча прокурорлар режали текширувлар ўтказадилар, улар қонунийлик ҳолатини таҳлил қилиш асосида прокуратура органларининг жорий иш режаларига киритилади.

Текширувлар фуқароларнинг соғлиғини сақлаш соҳасидаги энг долзарб соҳаларда (масалан, дори-дармонлар билан таъминлаш, аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизматлар сифати, моддий-техника базаси, беморларга яратилган шароитлар, бепул хизматдан фойдаланиш даражаси, дори-дармонлар билан таъминланганлиги, тиббиёт ходимлари томонидан тамагирликка йўл қўйилиш ҳолатлари, ишга қабул қилиш тартиби) айрим давлат ҳокимияти органлари, соғлиқни сақлаш тизими томонидан кўриб чиқиладиган соҳадаги қонун ҳужжатларининг бажарилишини текширишни режалаштириш мумкин.

Ўз навбатида юқоридаги омилларга эътибор бермаслик, прокуратура органларининг фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини ижро қилиш устидан назоратини ташкил этиш сифатига салбий таъсир кўрсатади.

Прокурорлар томонидан кўриб чиқиладиган назорат йўналишини амалга ошириш самарадорлиги кўп жиҳатдан ходимларнинг назарий тайёргарлиги ва малакаси, тўғри услубий таъминланганлиги, прокуратура текширувларининг сифатли тезкор таъминланишига боғлиқ.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, прокуратура органларида соғлиқни сақлаш соҳасидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини назорат қилиш, соғлиқни сақлаш соҳасида коррупцияга қарши курашиш, фармацевтика ва тиббиёт фаолиятини лицензиялашнинг алоҳида масалалари бўйича тўғри йўналтирилган мутахассисларнинг малакасини оширишни тизимли асосда ташкил этиш зарур. Прокуратуранинг юқори турувчи органларида фуқароларнинг соғлиғини сақлаш соҳасидаги ҳуқуқларига риоя этилиши устидан назоратни амалга оширувчи мутахассисларнинг назорати остида амалиёт ўташи, уларни доимий текширишларга жалб этган ҳолда ўтиши самарали бўлмоқда.

Прокурорлик текширувларини тезкор таъминлаш ва унинг сифатини ошириш мақсадида соғлиқни сақлаш, коррупцияга қарши курашиш бўйича идоралараро ишчи гуруҳлар йиғилишларида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг тезкор ходимлари ва уларнинг раҳбарларини тинглаш, биргаликда мақсадли тадбирлар бўйича тасдиқланган режаларнинг қатъий бажарилишини талаб қилиш тавсия этилади.

Фуқароларнинг соғлиқни сақлашга бўлган ҳуқуқларига риоя этилиши устидан прокурор назоратини такомиллаштириш масаласи прокуратура

органлари фаолиятида аниқланган камчиликлар нуқтаи назаридан кўриб чиқилиши керак. Бунда алоҳида “назорат қилинадиган” ҳудуддаги қонунчилик ҳолатидан келиб чиқиб, фуқароларнинг соғлиғини сақлаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг бузилишини аниқлаш, уларнинг содир этилишини олдини олиш ва оқибатларини бартараф этиш мақсадида ҳар томонлама ташкилий чора-тадбирларни кўриш алоҳида аҳамиятга эга.

Бизнинг фикримизча, фуқароларнинг соғлиғини сақлаш соҳасида прокурор назоратини ташкил этиш ва текширишларни ўтказишда қўйидагиларни эътиборга олиш муҳим ҳисобланади:

Биринчидан, давлат бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳамда соғлиқни сақлаш тизимига мансуб муассасалар томонидан қонун билан уларга соғлиқни сақлаш соҳасида берилган ваколатларни амалга ошириш масалаларига алоҳида эътибор бериш ва бу соҳада қонун устуворлигини таъминлаш муҳим йўналишлардан бири ҳисобланади. Шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Ҳайъати йиғилишларида аҳолининг соғлиғини сақлаш, шунингдек ушбу соҳанинг муҳим йўналишлари бўлмиш дори-дармон таъминоти, тиббий ёрдамнинг сифати, тиббий ёрдам кўрсатиш даврида қонун ҳужжатларининг бажарилишини таъминлаш, ижтимоий аҳамиятга эга объектлар ва соғлиқни сақлаш муассасаларини қуриш ва фойдаланишга топшириш жараёнида қонунийликни таъминлаш масалалари мунтазам равишда муҳокама қилиб борилишини йўлга қўйиш лозим бўлади. Шунингдек, давлат ҳокимияти органлари ва маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг, соғлиқни сақлаш муассасаларининг соғлиқни сақлаш соҳасига доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатларини Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига ва қонунларга мувофиқлигини текшириш ҳам ушбу йўналишдаги муҳим масалалардан ҳисобланади.

Ундан ташқари, дори воситалари билан таъминлаш, тиббий ёрдамнинг сифати ва улардан фойдаланиш соҳасидаги қонунларнинг ижросини таъминлаш, соғлиқни сақлаш соҳасидаги давлат ва бошқа ҳудудий дастурларни амалга ошириш ҳамда соғлиқни сақлаш учун ажратилган бюджет маблағларининг сарфланишинида назорат қилиш ҳам ушбу устувор йўналишнинг ажралмас қисмидир. Прокуратура органлари “Прокуратура тўғрисида”ги Қонун билан берилган ваколатлардан фаол фойдаланган ҳолда соғлиқни сақлаш соҳасида, шунингдек, ишлаб чиқаришнинг айрим соҳаларида ваколатли давлат органлари томонидан давлат назоратини амалга ошириш ва тегишли текширишлар ўтказилишини талаб қилишлари ва ушбу жараёнда қонунийликка риоя қилинишини назорат қилиб боришлари талаб этилади.

Иккинчидан, соғлиқни сақлаш соҳасидаги қонунийлик ҳолатини тизимли равишда таҳлил қилиб бориш ҳам фуқароларнинг соғлиғини сақлаш соҳасида прокурор назоратини ташкил этишнинг муҳим йўналишларидандир.

Мамлакатимиз прокуратура органларининг тегишли бўлинмалари томонидан фуқароларнинг соғлиғини сақлаш соҳасида прокурор назоратини тўғри ва самарали ташкил этишда тизимда фаолият кўрсатиб келаётган ва ушбу соҳани мутахассис сифатида яхши биладиган ходимларнинг имкониятидан фойдаланиш, қуйи бўғин прокурорларни ушбу соҳадаги текширувларга пухта тайёрлашда ушбу мутахассис ходимларни “устоз” сифатида бириктириш; ҳар чоракда ушбу соҳада прокурор назорати ҳолатини таҳлил қилиш, туман прокурорларидан “назорат қилинадиган ҳудуд”да соғлиқни сақлаш соҳасидаги қонунийлик ҳолатини яхшилашга қаратилган устувор вазифалар тўғрисида маълумотни сўраб бориш ва уларни ҳал этиш чораларини кўриш устувор вазифа бўлиши керак.

Учинчидан, соғлиқни сақлаш соҳасидаги қонун ҳужжатларининг бузилишига олиб келадиган сабаблар ва шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш муҳим йўнали саналади. Бунинг учун соғлиқни сақлаш соҳасида қонунийликнинг ҳолати тўғрисидаги ҳолис маълумотларга эга бўлиш муҳим аҳамият касб этади. Бу каби маълумотларни олишнинг муҳим йўллари сифатида ОАВ материалларини мониторинг қилиб бориш, соҳага алоқадор жиноят ва фуқаролик ишларини таҳлил қилиш, тиббиёт ходимлари ва жамоатчилик билан учрашувлар ўтказиш, тиббиёт муассасаларини текшириш чоғида беморлар билан бевосита суҳбатлашиш кабиларни кўрсатиш мумкин

Соғлиқни сақлаш соҳасида қонун бузилиш ҳолатларини олдини олиш мақсадида қуйи органлар томонидан аниқланган ҳуқуқбузарлик ҳолатлари тўғрисидаги ахборотлар билан прокуратура органларини хабардор қилишни фаоллаштириш муҳим ҳисобланади.

Прокуратура органлари томонидан текширишларни ўтказишда ҳар доим текшириляётган объектларнинг мансабдор шахслари томонидан аниқланган ҳуқуқбузарликларнинг сабабларини, бунга кўмаклашувчи шарт-шароитларни аниқлаб олиш, текшириш натижаларини ҳар томонлама таҳлил қилиш, қонунбузарликларни бартараф этиш ва уларнинг олдини олиш бўйича таклиф этиляётган механизм ва алгоритмни баҳолаш масалаларига эътибор қаратилиши лозим.

Дарҳақиқат, соғлиқни сақлаш соҳасида қонунларга риоя этилиши устидан прокурор назоратининг асосий йўналишларини белгиловчи ҳужжат – Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг “Фуқароларнинг соғлиқни сақлашга бўлган ҳуқуқларига риоя этилишини назорат қилиш бўйича

STEP CONFERENCE

ишларни ташкил этиш тўғрисида”ги буйруғини қабул қилиниши фуқароларнинг соғлиғини сақлаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан прокурор назоратининг натижадорлиги ва самарадорлигини оширишга хизмат қилади.